

Fístula do seio piriforme do quarto arco branquial: um relato de caso

Betânia Arantes Alckmina¹, Raphael de Santana Cardoso¹, Glenia Junqueira Machado Medeiros², Bruna Massini Evangelista²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247397>

RESUMO:

Introdução: A fístula congênita do seio piriforme (CPSF) é uma malformação cervical extremamente rara decorrente da obliteração incompleta da terceira ou quarta bolsa faríngea durante o estágio inicial do desenvolvimento fetal. Apresentam fisiopatologia desconhecida e podem aparecer em qualquer idade, com evidência de transmissão autossômica dominante. **Objetivo:** Relatar, discutir e analisar as principais características da fístula do seio piriforme, bem como seu diagnóstico e tratamento. **Método:** Relato de caso a partir da revisão do prontuário, entrevista com a mãe responsável pela paciente e revisão de literatura referente a Fístula do Seio Piriforme do Quarto Arco Branquial. **Descrição do caso:** A.L.P.N., 4 anos e 7 meses, sexo feminino, branca. Iniciou investigação em 2020, quando apresentou febre de origem obscura por 20 dias sendo tratada para outras doenças e evoluiu com edema cervical primeiramente diagnosticado como linfonodo reacional e posteriormente com CPSF. Foi abordada cirurgicamente para drenagem local por 3 anos, quando então realizou-se a cirurgia definitiva. **Discussão:** A CPSF é uma anomalia rara, originada da falta de fechamento adequado da terceira ou quarta bolsa faríngea durante o desenvolvimento fetal. O diagnóstico é primariamente clínico, mas com necessidade de conclusão por exame de imagem. O tratamento das anomalias branquiais é a excisão cirúrgica. **Conclusão:** A CPSF é rara tanto na clínica como na literatura. Atualmente, a paciente está retomando suas atividades cotidianas. Embora enfrente desafios eventuais, seu prognóstico 2 é positivo, com a esperança de que o episódio atual tenha sido superado definitivamente.

Palavras-chave: Fístula; Anormalidades congênicas; Seio piriforme; Ultrasonografia; Imagem por ressonância magnética; Tomografia; Abscesso; Faringe.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT